

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

**БЕЛЯЕВА Е.В.,
ст. преподаватель кафедры финансов и
экономической безопасности
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены методы оценки конкурентоспособности предприятия, которые позволяют провести качественный анализ его конкурентной позиции на рынке. Проанализированы их достоинства и недостатки, в том числе возможность использования в современных условиях хозяйствования. Предложена классификация методов оценки конкурентоспособности с указанием их наиболее значимых параметров.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, анализ, методы оценки конкурентоспособности, качественные и количественные методы, аналитические и графические методы, критерии оценки

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

**BELYAEVA E.V.,
Senior Lecturer of the department of
finance and economic security
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses the methods of assessing the competitiveness of an enterprise, which allow for a qualitative analysis of its competitive position in the market. Their advantages and disadvantages are analyzed, including the possibility of using them in modern economic conditions. A scheme for the application of methods based on a comparative, comparative and coefficient approach has been developed. A classification of methods for assessing competitiveness is proposed, indicating their most significant parameters.

Keywords: competitiveness of the enterprise, analysis, methods of assessing competitiveness, qualitative and quantitative methods, analytical and graphical methods, evaluation criteria

Постановка задачи. Рост конкурентоспособности российской экономики и повышение её устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз в условиях экономических и финансовых санкций является одной из стратегических целей обеспечения национальной и экономической безопасности страны. Достижение вышеуказанной цели непосредственно зависит от повышения уровня конкурентоспособности российских предприятий. В условиях импортозамещения умение предприятия приспособиться к новым условиям конкурентной борьбы показывает эффективность всего современного экономического пространства России, характеризующегося высокой динамичностью экономических процессов. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости всестороннего изучения и анализа существующих моделей и методов оценки конкурентоспособности предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением и исследованием теоретических и методических аспектов, посвящённых оценке конкурентоспособности предприятия, занимались зарубежные и отечественные учёные, среди которых можно выделить: Дойль П., Ламбена Ж.-Ж., Портера М., Болодурина В.А., Воронова Д.С., Гавшину В.Е., Гайфуллину М.М., Жданову Е.С., Кыдыгалиеву А.Б., Рамазанова В.Г., Сапунову Т.А., Фудину Е.В., Чебурахину Д.И., Субботину Т.Н. и других.

Актуальность. В этой связи особую актуальность и объективную реальность приобретают вопросы практической оценки конкурентоспособности предприятия. Её проведение даёт возможность выявить конкурентные преимущества предприятия в сравнении с конкурентами, разработать результативную конкурентную стратегию для сохранения и развития конкурентных преимуществ, а также наиболее эффективно защитить свои финансовые интересы.

Цель статьи – исследование методов оценки конкурентоспособности предприятия путём проведения сравнительного анализа, выявление их достоинств и недостатков, а также возможности применения в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для определения мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности продукции, работ, услуг; привлечения внутренних и внешних источников финансирования;

внедрения инновационных технологий в производственный процесс; подготовки программ охвата новых рынков сбыта сырья и продукции и др. [1, с. 191].

К настоящему времени не разработано универсального и общепризнанного подхода к оценке конкурентоспособности предприятия, что продиктовано постоянно трансформирующимися экономическими процессами. Многообразие предлагаемых учёными и используемыми экономистами методов оценки конкурентоспособности вытекает из специфики особенностей организации производственной и хозяйственной деятельности предприятия, целей проведения анализа, состава факторов, формирующих конкурентоспособность, инструментов оценки, доступности информации для оценки и др.

Знание методов и средств оценки конкурентоспособности предприятия дало возможность разработать их классификацию с учётом присущих им особенностей применения, что, исходя из запросов практики, вполне оправдано (табл. 1).

Исходные данные для классификации сгруппированы исходя из систематизации первичных данных о методе, а также индикаторов и способов расчёта обобщающих характеристик объекта исследования. Следует отметить, что предпочтительность выбора того или иного метода различна в разных условиях функционирования.

Отождествление конкурентоспособности предприятия с конкурентоспособностью его продукции (товара), исследование причинно-следственных связей между ними нашло своё отражение в использовании продуктовых методов оценки конкурентоспособности субъекта предпринимательства. В основе применения данных методов лежит закономерность – чем выше конкурентоспособность продукции (товаров), тем выше конкурентоспособность предприятия [2; 3; 4] и др.

Предпочтительность использования данных методов оценки заключается в их простоте, а также наглядности полученных результатов. Вместе с тем, данная группа методов имеет весьма существенные недостатки. Поскольку в состав факторов для оценки конкурентоспособности предприятия включена только конкурентная сила продукции, то возникает невозможность объективной оценки реальной конкурентоспособности из-за несвоевременности получения информации о недостатках в работе предприятия по другим направлениям деятельности.

Кроме того, при оценке соотношения «цена – качество» не учитывается степень инновативности продукции, имеющей существенное значение при позиционировании продукции на рынке [3, с. 195].

Достаточно многочисленную группу методов оценки конкурентоспособности предприятия составляют матричные методы. Использование таких методов позволяет формализовать представление о текущем состоянии дел на предприятии, а также подвергнуть анализу его основных конкурентов. Характерной чертой матричных методов является ярко выраженный акцент на маркетинговой оценке деятельности предприятия [1; 2].

Общеизвестным матричным методом стратегического менеджмента, используемым для оценки конкурентоспособности предприятия и выбора перспективных направлений его развития, является матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). Она отражает четыре основные позиции бизнеса: высококонкурентный бизнес на быстрорастущих рынках; высококонкурентный бизнес на зрелых, насыщенных рынках; слабоконкурентные предприятия, действующие на перспективных рынках; сочетание слабых конкурентных позиций с застойными рынками [6, с. 189]. В соответствии с этим методом наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке. Однако, вместе с тем, совсем не учитываются финансовые показатели деятельности предприятия, что не позволяет правильно выстроить стратегию и перспективы его развития в будущем.

Между тем уровень экономического развития и рост потребностей рынка выдвигал новые требования к оценке конкурентоспособности предприятия, что привело к потере привлекательности матрицы БКГ и необходимости расширения спектра показателей, используемых для анализа. С целью устранения ограничений матрицы БКГ были разработаны альтернативные многочисленные матричные модели, среди которых: матрица МакКинзи, модель Shell/DPM, модель Хофера/Шендела, матрица Ж.Ж. Ламбена и др.

В сравнении с матрицей БКГ представленные модели более сложные, охватывают дополнительные индикаторы привлекательности товарного рынка, перечень конкурентных преимуществ и в целом факторов конкурентоспособности

предприятия, что даёт возможность существенно повысить возможности для разработки стратегии развития предприятия в перспективе.

При рассмотрении матричных методов уместно обратить внимание на метод по оценке конкурентоспособности предприятия, основанный на методике Ж.Ж. Ламбена. Особенностью данного метода является сравнительный анализ внешних и внутренних конкурентных преимуществ предприятия с другими предприятиями определённой отрасли товарного рынка, выступающими его прямыми конкурентами. При применении данной методики используются показатели: относительная доля рынка, отличительные свойства товара, издержки, степень освоения технологии, каналы товародвижения, имидж и др. [7, с. 652]. Значимость данного метода проявляется в возможности оценки реальных конкурентных преимуществ предприятия в сравнении с предприятиями-конкурентами, и проработка новых конкурентных возможностей в будущем. В то же время его недостаток заключается в использовании весьма ограниченного круга факторов конкурентоспособности, в том числе неучитывание факторов финансовой среды, что делает оценку по поддержанию или созданию конкурентных преимуществ необъективной.

Методы оценки конкурентоспособности предприятия, в основе которых лежит построение матриц, дают основание выделить такие преимущества их использования в практической деятельности субъекта предпринимательства: во-первых, простота применения на практике, что не требует привлечения высококвалифицированных специалистов в области стратегического анализа; во-вторых, наглядность и понятность представленных результатов исследования; в-третьих, дают возможность определить стратегическую позицию предприятия относительно его основных конкурентов, а также выделить стратегически важные приоритеты в дальнейшем развитии предприятия.

Тем не менее, представленные методы не позволяют использовать их в полной мере в практике отечественных предприятий, потому как: во-первых, существенным недостатком указанных методов является ограниченность учитываемых при анализе факторов конкурентоспособности и статичность используемых показателей, что не даёт возможности реально

оценить перспективы развития предприятия в условиях изменчивости внешней экономической среды; во-вторых, ориентация методов направлена исключительно на маркетинговую и инновационную составляющую бизнеса, в то время как финансовые показатели и коэффициенты не используются как инструмент для представления о конкурентных преимуществах предприятия и перспектив его финансового развития; в-третьих, присутствие субъективизма в оценке предлагаемых критериев, что влияет на правильность и точность оценки, и, как следствие, на качество управленческих решений; в-четвёртых, весьма часто не учитываются факторы макро- и микроокружения предприятия, что сказывается на характере оценки конкурентоспособности; в-пятых, предложенные стратегии по результатам оценки не сопровождаются направлениями их реализации.

Заслуживает быть отмеченным метод оценки конкурентоспособности, предложенный известным учёным в области теории экономики, бизнес-стратегии и социальных причин Майклом Портером. В своих научных трудах он акцентировал внимание на основных видах конкурентных преимуществ субъекта предпринимательства, которые обеспечивали бы ему превосходство над конкурентами. Использование данной методики позволяет выбрать один из двух путей развития бизнеса: производить продукцию с низкими затратами в отрасли или дифференцировать её выпуск в соответствии с нуждами потребителей. Сторонники данного подхода к оценке конкурентоспособности предприятия отмечают простоту использования метода, возможность оценить разностороннюю силу влияния внешних факторов на конкуренцию в отрасли и определить место субъекта в ней, а также выработать стратегические альтернативы разрабатываемой стратегии. К недостаткам модели типовых стратегий можно отнести: статичность проведения анализа, не отвечающую сложным и быстрым изменениям в условиях нестабильности; типовые стратегии не учитывают того, что стратегия создаётся и разрушается в течение времени, что требует дополнительных оценок ситуации и возможных стратегических альтернатив, проводимых за пределами типовых стратегий [8, с. 178].

В исследуемой проблематике весьма практичной с точки зрения оценки конкурентоспособности предприятия и выбора

приоритетов его дальнейшего развития выступает модель SWOT-анализа, которая отличается универсальностью применения в отечественной экономической практике.

Первостепенное значение применения данной методики заключается в возможности установления сильных и слабых сторон деятельности предприятия, а также своевременном выявлении возможностей и угроз для его конкурентоспособности. При этом сильные и слабые стороны выступают факторами внутренней среды, возможности и угрозы – внешними. В то же время слабые стороны могут стать сильными при определённых условиях, а также в случае их устранения. То же самое относится и к угрозам. Если организация, в свою очередь, вовремя не воспользуется своей возможностью, то это также может стать угрозой в будущем [1, с. 193].

Использование SWOT-анализа даёт возможность не только оценить ключевые базовые характеристики деятельности предприятия, которые выбираются по усмотрению индивидуальных предпочтений автора исследования, но и обеспечить разработку управленческих решений не только в оперативном, а и стратегическом управлении конкурентоспособностью.

Оценка конкурентоспособности при помощи SWOT-анализа проводится по следующим направлениям: организация и управление, производство, финансы, маркетинг, кадры, технологии.

Совокупность методик общего стратегического анализа, в основе которых лежит исследование факторов внутренней и внешней среды, а также их влияния на конкурентоспособность предприятия не ограничивается только SWOT-анализом, аналогичными по применению являются также PEST-анализ, метод оценки на базе «4P», модель PIMS.

Между тем представленные методы наряду с простотой применения, достаточно произвольным набором компонентов для анализа, отсутствием необходимости сбора большого массива данных для решения поставленной проблемы не дают содержательного заключения о конкурентоспособности предприятия, сужают возможности разработки качественной стратегии развития. Современные исследователи сходятся во мнении, что результаты оценки с помощью данных методов не лишены неточностей и недостатков, среди которых можно отметить: субъективизм полученных выводов, которые напрямую

зависят от аналитических способностей экспертов; исключительно качественная оценка факторов конкурентоспособности; остаются не учтёнными в полной мере возможные финансовые риски; неудобство применения для сравнения конкурентных преимуществ предприятия с его конкурентами.

Широкое применение среди методов оценки конкурентоспособности предприятия получили способы, основанные на рейтинговой или балльной оценке. Методика реализации метода рейтинговой оценки заключается в установлении рейтинга субъекта предпринимательства в сравнении с другими аналогичными участниками рынка исходя из полученных рангов по исследуемым направлениям деятельности. Этапами проведения рейтинговой оценки являются: сбор необходимой для анализа информации; представление информации в виде таблицы, где по горизонтали – показатели, по вертикали – оцениваемые компании; сравнение показателей с предприятием-эталонном; вычисление значения оценки; ранжирование предприятий [9, с. 115].

В качестве информационного обеспечения для применения метода используются такие информационные источники: сведения, полученные путём интервьюирования менеджеров или руководителей предприятия; сводная финансовая отчётность; фрагментарная управленческая информация в виде формализованных учётных таблиц, рассылаемых на предприятия [10, с. 193].

Рассуждая о целесообразности применения данного метода на практике, можно сказать, что предложенный метод выгодно отличается от продуктовых и матричных методов, поскольку позволяет повысить уровень и качество проводимой оценки путём одновременного использования качественных и количественных показателей, а также сравнения их с соответствующими показателями предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, эталонного предприятия). Преимуществом данного метода является учитывание показателей финансовой сферы, как в качественном, так и количественном аспекте, среди которых можно отметить: ликвидность и платёжеспособность, рыночную устойчивость, рентабельность результатов финансово-хозяйственной деятельности, целесообразность использования организационно-управленческого персонала, коммерческую активность, качество

торгового обслуживания, имидж системы [9, с. 117]. Однако, исходя из запросов практики, следует признать высокую стоимость использования данного метода, а также трудоёмкость выполнения оценки. Кроме того, непубличный характер информационной базы проведения исследования не позволяют в достаточной мере широко его использовать в практической деятельности. Также необходимо подчеркнуть большой субъективизм при выборе исходных данных и оценки степени их значимости, что сопровождается весьма условными результатами оценки конкурентоспособности предприятия.

Особое научно-теоретическое и практическое значение для оценки конкурентоспособности предприятия имеют подходы, построенные на основе теории эффективной конкуренции. Сущность операционных методов заключается в том, что в их основе лежит конкурентоспособность того предприятия, у которого наилучшим образом выстроена работа всех подразделений и служб, что подразумевает оценку эффективности использования всех имеющихся ресурсов. Именно поэтому в основе реализации данных методов используются четыре группы показателей: показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом; эффективность управления оборотными средствами; эффективность управления сбытом и продвижением товара на рынке; средствами рекламы и стимулирования сбыта; показатели конкурентоспособности товара, характеризующие качество и цену.

В этом контексте убедительными являются такие достоинства применения операционных методов: охват широкого спектра ключевых показателей деятельности хозяйствующего субъекта; использование в процессе расчёта конкурентоспособности предприятия реальных отчётных данных, что позволяет получить достаточно точную и объективную оценку конкурентоспособности [11, с. 48]; использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени, что даёт возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб [10, с. 195]; возможность обеспечения высокой репрезентативности оценки [3, с. 198].

В то же время данным методам свойственны такие недостатки, как: необходимость сбора большого количества исходных данных; сложность в поиске необходимой информации для анализа; перегруженность методики максимально возможным

количеством показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия; чрезвычайно высокая трудоёмкость математической обработки исследуемых показателей.

В экономической науке известны методы оценки конкурентоспособности, построенные на исследовании внутренней среды предприятия, позиционировании сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия [12, с. 32].

Следует заметить, что в методике отсутствует конкретика относительно функциональных областей для анализа, но содержится полезное указание, что для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших конкурентов [13, с. 429].

Тем не менее, целесообразность применения данного метода во многом определяется характером анализируемых факторов внешней и внутренней среды. Его можно рассматривать лишь как первый этап стратегического анализа, который в целом позволяет дать общую оценку состояния внешней среды предприятия, выявить факторы влияния на его деятельность, что необходимо учитывать в перспективе [14].

Для повышения достоверности диагностики, корректного и глубокого изучения и оценки текущей и перспективной конкурентной позиции предприятия уместно использовать SPACE-анализ. При оценке внутренней среды все факторы группируются в два направления: анализ финансового состояния предприятия; определение и оценка его конкурентных преимуществ. В процессе оценки внешней отраслевой среды рассматриваются следующие направления: стабильность внешней среды; привлекательность отрасли [14].

Важным для исследования является положение о том, что финансовая составляющая конкурентоспособности является одной из базовых и включает в себя оценку таких составляющих: 1) платёжеспособность предприятия; 2) финансовая независимость предприятия; 3) результативность (эффективность) деятельности [14]. Использование расширенной обоснованной системы показателей и количественной оценки рыночных отраслевых факторов и финансового состояния предприятия позволяют глубже понять конкурентоспособность предприятия и провести анализ его стратегических позиций.

Принципиально новые решения проблемы оценки конкурентоспособности предприятия даёт метод, основанный на оценке стоимости бизнеса. Многие исследователи сходятся во мнении, что рыночная стоимость предприятия является главным фактором его развития, и предлагают рассматривать стоимость субъекта предпринимательства как наиболее комплексную характеристику его конкурентоспособности [2; 3; 11]. С точки зрения эффективности и объективности получения результатов оценки конкурентоспособности указанным методом, можем предположить, что не иначе как он позволяет комплексно оценить качество системы управления предприятием и принимаемых управленческих решений, установить развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала, в условиях допустимого финансового риска, а также выявить перспективы роста бизнеса. Но в то же время использование данного метода для оценки конкурентоспособности предприятия является весьма проблематичным вследствие трудоёмкости и дороговизны, необходимости сбора огромного количества различной информации о деятельности предприятия, невозможности получения аналогичных данных по предприятиям-конкурентам, использование специфических показателей, что делает невозможность его применения большинством предприятий [2; 3].

С помощью вышеуказанных методов, несомненно, можно оценить конкурентоспособность предприятия, однако большинство из них относятся к статическим, что в современных условиях качественных структурных изменений не даёт возможности рассматривать конкурентоспособность предприятия как динамический процесс. В силу этого заслуживает внимания динамический подход, предложенный и описанный Вороновым Д.С.

Прежде всего, следует отметить, что данный метод позволяет оценивать конкурентоспособность предприятия с точки зрения динамики её наиболее существенных показателей. Сущность динамического подхода заключается в том, что конкурентоспособность предприятия выступает обобщающей характеристикой его деятельности, отражающей эффективность использования предприятием экономических ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов его конкурентами [2]. В качестве ключевых индикаторов автор данного подхода предлагает использовать: коэффициенты

операционной эффективности, стратегического позиционирования и финансового состояния. При этом базовые индикаторы оцениваются с точки зрения динамического анализа, что позволяет определить будущие риски предприятия при реализации конкурентных стратегий.

При этом методологическая основа оценки конкурентоспособности предприятия настолько проста, что обеспечивает возможность проведения расчётов не только текущего периода, но и в ретроспективе, что, в свою очередь, позволяет на основе полученных динамических рядов осуществлять глубокий факторный анализ изменений конкурентоспособности предприятия и прогнозировать её на перспективу [2].

Сочетание статического и динамического подходов к оценке конкурентоспособности предприятия позволяет проводить такую оценку разносторонне и способствует повышению информативности используемых показателей для дальнейшего принятия стратегических решений. Но в то же время надо полагать, что использование данного метода может быть затруднительно для малых предприятий, чью долю на рынке достоверно определить практически невозможно [15, с. 130].

Нередко в работах по конкурентоспособности можно встретить дифференциальный метод оценки конкурентоспособности. Данный метод основан на сопоставлении единичных параметров анализируемого и аналогового (эталонного) субъекта предпринимательской деятельности [10, с. 192]. Такой подход даёт возможность установить, соответствуют ли анализируемые параметры субъекта предпринимательства эталонным, а также выявить какие из них имеют серьёзные расхождения.

В отдельную группу методов можно внести методы, построенные на применении групповых, интегральных, смешанных показателей. Оценка конкурентоспособности предприятия в рамках данных методов осуществляется не только в соответствии с текущей, но и потенциальной конкурентоспособностью предприятия. Между тем такие методы оценки также не лишены недостатков, главными из которых являются высокий субъективизм оцениваемых параметров и необходимость использования

дополнительных методов анализа для принятия комплексного заключения о конкурентоспособности предприятия.

При оценке конкурентоспособности предприятия необходимо не упускать из виду и математические методы, которые могут быть альтернативным вариантом для анализа и выбора дальнейшей стратегии развития предприятия. Например, имитационное моделирование даёт возможность исследовать различные факторы, влияние которых может иметь отрицательный результат на всю систему конкурентоспособности предприятия. Однако можно усомниться в том, что оценка конкурентоспособности предприятия с использованием обозначенных выше методов будет объективной и всеобъемлющей. Поскольку методики, основанные на математических моделях, используют только количественные показатели, а качественные остаются за границами исследования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня не существует универсальных методов и методик их реализации, каждый из них не идеален и обладает своими уникальными достоинствами и существенными недостатками. Именно поэтому необходимо применять комплекс методов, что позволит получить объективные данные для сопоставления положения предприятия относительно его конкурентов, выявить сильные и слабые стороны его функционирования, определить пути нейтрализации угроз факторов внешнего окружения и разработать стратегические направления усиления конкурентоспособности и финансирования конкурентных преимуществ.

Кроме того, важно не просто применение методов, а применение механизма оценки, который помимо методов и методик включает алгоритм оценки конкурентоспособности. Исследуемые методы оценки конкурентоспособности являются ориентиром в дальнейшей опытно-экспериментальной работе.

Список использованных источников

1. Чебурахина, Д. И.. Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия / Д. И. Чебурахина, Т. Н. Субботина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 5-3. – С. 191-195 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodov-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-1>

2. Воронов, Д. С. Динамический подход к оценке конкурентоспособности предприятий / Д. С. Воронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vds1234.ru/concurency/11-31>

3. Жданова, Е. С. Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий / Е. С. Жданова // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2018. – № 1-2. – С. 195-199 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-metodov-opredeleniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-1>

4. Толстиков, Е. А. К вопросу о выборе метода оценки конкурентоспособности предприятия / Е. А. Толстиков // Символ науки. – 2016. – № 11-1. – С. 204-207 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vybore-metoda-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya>

5. Лазаренко, А. А. Методы оценки конкурентоспособности / А. А. Лазаренко // Молодой учёный. – 2014. – № 1 (60). – С. 374-377 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/60/8754/>

6. Виссема, Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании) / Х. Виссема. – М. : Инфра-М, 1996. – 288 с.

7. Ламбен, Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж. Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с.

8. Цыгалов, Ю. М. Методы выявления стратегических альтернатив развития организации / Ю. М. Цыгалов, И. И. Ординарцев // Управленческое консультирование. – 2016. – № 4. – С. 176-185.

9. Гайфуллина, М. М. Методы оценки конкурентоспособности компании / М. М. Гайфуллина, А. М. Щербаков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 5-4. – С. 115-118 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-kompanii>

10. Латкин, А. П. Методы оценки конкурентоспособности / А. П. Латкин, И. В. Иванова // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2012. – № 5. – С. 192-196 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti>

11. Гавшина, В. Е. Методы оценки конкурентоспособности предприятий / В. Е. Гавшина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – № 5-1. – С. 47-49 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-1>

12. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2013. – 448 с.

13. Поляк, Г. Б. Финансы: учебник / Г. Б. Поляк. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 703 с.

14. Сапунова, Т. А. Анализ стратегических позиций в бизнес-пространстве / Т. А. Сапунова // MODERN SCIENCE Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических исследований» (Москва). – 2021. – № 3-1. – С. 92-96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44930755>

15. Якушев, А. А. Современные методы и алгоритм оценки корпоративной конкурентоспособности / А. А. Якушев, Д. В. Крайнова, Т. А. Баранчугова // Kant. – 2021. – № 2 (39). – С. 127-132 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-i-algoritm--Cotsenki-korporativnoy-konkurentosposobnosti>

УДК 336.13

DOI

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ЕЁ МЕСТО И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА

**БРОВАРЬ Н.А.,
аспирант кафедры финансов и
банковского дела
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию финансовой системы, её месту и роли в экономике государства. Проанализирована сложность целостной экономической системы, которая выражается в том, что элементы экономической системы государства стали взаимозависимы между собой